

Світлана Буднік

доктор географічних наук,
старший науковий співробітник, провідний гідролог
Центральної геофізичної обсерваторії ім. Б. Срезневського,
Київ, Україна

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВІДСТЕЖЕННЯ СЕЛЕНЕБЕЗПЕЧНИХ СТАНІВ ТЕРИТОРІЇ

Анотація. У роботі наводяться відомості про критерії небезпеки виникнення селів. Серед яких виокремлюють кількість та інтенсивність опадів й їх тривалість. На тривалість випадіння опадів увагу приділяють мало, однак це один з провідних показників сільової небезпеки, тому рекомендується доповнити звіти про стан сільонебезпечних районів таблицями з інформацією про тривалість дощів за добу й за самі значні дощі.

Ключові слова: сіль, небезпека, критерії, тривалість дощу.

Abstract. The paper provides information on the criteria for the danger of mudflows. Among which stand out the amount and intensity of precipitation and their duration. Little attention is paid to the duration of precipitation, however, this is one of the leading indicators of mudflow hazard, therefore it is recommended to supplement reports on the state of mudflow-prone areas with tables with information on the duration of rains per day and for the most significant rains.

Keywords: mudflow, danger, criteria, rain duration

Селеві потоки досліджені достатньо детально [1–14], що дозволяє їх прогнозувати та розробляти захисні заходи. Селеві явища зазвичай відбуваються у гірських районах й спричиняють значні збитки у господарсько-освоєних районах [14 та ін.]. Їх прояви зазвичай є періодичними (5–6, 10–15 років тощо) в залежності від накопичення крихко-уламкового матеріалу на селенебезпечних ділянках та виникнення небезпечних метеорологічних обставин (сильних дощів, злив) [1; 11; 13]. Згідно [5], при дослідженні селів, що викликані дощами та зливами, важливо знати шар опадів за дощ, інтенсивність, тривалість, повторюваність й площу розповсюдження цих дощів, та також умови, що необхідні для їх випадіння. До показників можливого випадіння великих дощів відносять вертикальну стійкість атмосфери, непрямым показником чого є перш за все температура повітря приземного шару. Чим нижче температура приземного шару й підстильної поверхні, тим більш стійкими будуть нижні шари атмосфери (при інших рівних умовах), у той час як інтенсивність злив буде меншою. Визначають різні межі критеріїв небезпечного прояву метеорологічних явищ [8; 9–10; 12], у селенебезпечних районах ці межі більш жорсткі. Так, за [8] звичайним дощем вважається дощ з кількістю опадів 15–49 мм за менш ніж 12 годин, у селенебезпечних районах – 15–29 мм за менш ніж 12 годин, сильним – 50–79 мм за менш ніж 12 год, у селенебезпечних – 30–50 мм, надзвичайним дощем вважається дощ 80 мм й більше за менш ніж 12 год, у селенебезпечних районах 50 мм й більше. Сильна злива

вважається 30–49 мм опадів за 1 годину, надзвичайна злива більше ніж 50 мм за 1 годину. Сильним тривалим дощем вважається дощ з 100–149 мм опадів за більше ніж 12 годин але менше ніж 48 годин, надзвичайно тривалий дощ з кількістю опадів більше ніж 150 мм за період 12–48 годин. Подібні критерії наводяться у [10; 14].

Згідно [9] головним критерієм формування селевих потоків у Карпатах є кількість та інтенсивність опадів у вигляді дощу а саме 1) випадання опадів у вигляді дощу 20 мм й більше за 12 годин й менше, 2) сильна злива інтенсивністю 20 мм й більше за 12 годин й менше. До інших чинників відносять стан підстильної поверхні (зволоженість та накопичення крихко-уламкового матеріалу).

У звітах що надаються підпорядкованими організаціями, зазвичай наводяться відомості про кількість опадів за добу та по деяких пунктах, що оснащені плювіографами – дані про хід дощів, але інформація про тривалість дощів за добу та за найбільший за добу дощ не наводиться.

Як було показано вище тривалість випадіння дощу виступає як додаткова межа у критеріях розмежування інтенсивності прояву дощів щодо формування селевої небезпеки, та як самостійний критерій небезпеки дощової активності, оскільки у цьому випадку він виступає не лише як показник інтенсивності опадів, а й визначає зволоження сельо-стокового водозбору. Тривалі дощі сприяють збільшенню зволоження ґрунтової товщі.

Виходячи з вищезгаданого для більш обґрунтованого аналізу можливого прояву селенебезпечних процесів звіти сельо-стокових станцій доречно доповнити таблицями з добовими температурами повітря й тривалістю дощів за добу й тривалістю дощів з найбільшою кількістю опадів.

Список використаних джерел

1. Инструкция для наблюдателей временных постов по производству наблюдений и передаче информации в селеопасный период. Алма-Ата, 1964. 18 с.
2. Методические рекомендации по составлению каталога селеопасных рек СССР. Алма-Ата, 1964. 31 с.
3. Методическое руководство по комплексному изучению селей / Под ред. Чуринова В. И. и Шехо А. И. М.: Недра, 1971. 164 с.
4. Методические указания по организации и производству наблюдений над селевыми потоками. Л.: Гидрометиздат, 1961. 102 с.
5. Методические указания по составлению ежегодных обзоров селевой деятельности. Алма-Ата, 1958. 41 с.
6. Методические указания по ведению государственного водного кадастра. Раздел 1. Поверхностные воды. Вып. 1. Составление и подготовка к печати изданий серии 1: "Каталожные данные". Ч. 4. Каталог селевых бассейнов и очагов на территории СССР. Алма-Ата. 1989. 67 с.
7. Методические указания по ведению государственного водного кадастра. Раздел 1. Поверхностные воды. Вып. 6. Подготовка первичных данных. Ч. 4. Селевые потоки. Алма-Ата, 1987. 36 с.

8. Настанова з метеорологічного прогнозування. Київ: УГМЦ, 2019. 35 с.
9. Положення про порядок складання та доведення до споживачів попереджень про небезпеку формування селєвих потоків в Українських Карпатах. Київ: УГМЦ, 2017. 7 с.
10. Порядок действий организаций и учреждений Росгидромета при возникновении опасных природных (гидрометеорологических и гелиогеофизических) явлений. СПб.: Гидрометиздат, 2000. 28 с.
11. РД 52.30.238-89 Руководство селестоковым станциям и гидрографическим партиям. Вып. 1. Организация и проведение работ по изучению селей. М.: Гидрометеоиздат, 1990. 199 с.
12. РД 52.04.563-2002. Инструкция. Критерии опасных гидрометеорологических явлений и порядок подачи штормового сообщения. М., 2003. 12 с.
13. Руководство по изучению селєвых потоков. Л.: Гидрометиздат, 1976. 144 с.
14. Русин И. Н. Стихийные бедствия и возможности их прогноза. СПб. : РГГМУ, 2003. 140 с.